

GERTRUDE B. ELION

A través de un artículo del *National Geographic*, recordé la figura de Gertrude B. Elion, quedando fascinado por su dedicación y logros.

Nacida en 1918, Gertrude se enfrentó a numerosos desafíos. Motivada por la pérdida de su abuelo por un cáncer, decidió estudiar duramente para encontrar una cura.

Años después, en Burroughs Wellcome, colaboró con George Hitchings, desarrollando medicamentos que marcarían una diferencia real en la Farmacología.

Su trabajo resultó en innovaciones como la mercaptopurina para la leucemia, la azatioprina para trasplantes de órganos y el aciclovir para el herpes virus.

Reconocida con el Premio Nobel de Medicina en 1988, Elion abrió caminos, no solo en la Ciencia, sino también para las futuras generaciones de mujeres.

El legado de Elion debe inspirar nuestra docencia e investigación y motivarnos a fomentar la curiosidad y dedicación de nuestros estudiantes.

